

PENTINGNYA IZIN EDAR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI PELAKU UMKM DESA MINGGIRSARI, KAB. BLITAR

Irvan Abu Arifaini

1311800061

Dosen Pembimbing Lapangan:

Drs. Achmad Maqsudi M.Si., A.K., C.A.

NIDN: 07-290762-01

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

NIDN: 07-131068-01

Fakultas Hukum

Unieversitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2021

Abstrak

Di era pandemi Covid-19 ini, banyak karyawan yang di PHK menyebabkan laju perekonomian di Indonesia menurun. Akibat banyak dari masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, banyak dari mereka memutar otak mencari alternatif pendapatan yang lain. Hal ini dibuktikan dari banyaknya UMKM yang mulai menjamur, mulai dari berjualan secara daring maupun membangun outlet. Kebanyakan dari UMKM ini, berfokus pada sektor industri makanan dan minuman yang terfokus pada produksi dan penjualan tanpa memperhatikan legalitas keamanan dari produk yang di pasarkan. Mereka mengaku bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk produksi sudah aman dan tidak menggunakan zat berbahaya. Namun faktanya, produk yang di pasarkan mulai dari obat-obatan dan makanan

bisa saja dianggap berbahaya dan disita oleh pihak berwenang jika tidak ada izin legalitas keamanannya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan tersebut, pemerintah sudah membuat suatu lembaga BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Di Desa Minggirsari, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar yang menjadi tempat mahasiswa UNTAG Surabaya mengabdikan diri kepada masyarakat, banyak dari mereka mulai sadar terhadap pentingnya memiliki izin edar dari BPOM dan Dinas Kesehatan RI. Keduanya sangat penting untuk menjamin kualitas alat dan bahan yang digunakan dalam memasarkan produk makanannya.

Kata kunci : UMKM, izin edar, BPOM

Abstract

In this era of the Covid-19 pandemic, many employees were laid off, causing the pace of the economy in Indonesia to decline. As a result of many people who lost their jobs, many of them racked their brains looking for other income alternatives. This is evidenced by the number of MSMEs that have started to mushroom, starting from selling online or building outlets. Most of these MSMEs focus on the food and beverage industry sector which focuses on production and sales without paying attention to the legality of the safety of the products being marketed. They claim that the materials used for production are safe and do not use harmful substances. But the fact is, products marketed ranging from drugs and food can be considered dangerous and confiscated by the authorities if there is no legal safety permit. To prevent this unwanted thing, the government has created a BPOM (Food and Drug Supervisory Agency), which is in charge of supervising the circulation of drugs and food in Indonesia.

In Minggirsari Village, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar is the place where UNTAG Surabaya students devote themselves to the community, many of them are starting to realize the importance of having a distribution permit from BPOM and the Indonesian Health Service. Both are very important to ensure the quality of the tools and materials used in marketing their food products.

Keywords : MSMEs, distribution Permit, BPOM

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentu semua hal dan aktivitas yang dilakukan oleh warga Indonesia berdasarkan pada hukum dan aturan yang berlaku. Mendirikan bangunan, membeli kendaraan, mendirikan usaha dan perusahaan, semua ada aturannya. Tak terkecuali dengan pengedaran dan jual beli bahan pangan juga makanan. Di zaman sekarang, banyak sekali produksi berupa bahan pangan dan makanan yang diedarkan di masyarakat. Terlebih lagi imbas dari maraknya UMKM yang bermunculan baik secara *offline* maupun *online*. Kebanyakan usaha yang dirintis dan mudah untuk dijual adalah produk makanan dan minuman. Akibat dari pandemi covid-19 yang telah menciptakan berbagai permasalahan di dunia usaha, seperti pengurangan gaji, karyawan yang dirumahkan, hingga PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang telah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Seretnya likuiditas keuangan perusahaan, menjadi salah satu alasan dari maraknya permasalahan yang timbul ini.

Terkait hal tersebut, pemerintah membuat aturan yang tegas dimana makanan yang diproduksi harus dicatatkan sehingga memiliki izin edar yang resmi sebelum dipasarkan pada masyarakat. Ditambah dengan banyaknya produk makanan, minuman yang baru bermunculan dan belum memiliki izin edar dari lembaga berwenang, dalam hal ini adalah Kemenkes dan Badan POM. Aturan mengenai bahan pangan, makanan, dan minuman tertulis dalam Undang-Undang No. 36/2009 tentang Pengaturan Pengamanan Makanan dan Minuman.¹ Dikeluarkan dan disahkannya peraturan ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kualitas dari setiap makanan dan minuman yang beredar atau diperjual belikan di masyarakat. Peraturan mengenai izin edar ini pun berlaku untuk semua makanan atau minuman yang mengandung bahan tertentu, tak terkecuali bahan-bahan nonhalal dan alkohol. Terlebih, produsen yang menggunakan bahan-bahan tersebut (nonhalal dan alkohol) wajib mencantumkan keterangan tambahan berupa kandungan bahan pangan dan kadar alkohol dalam kemasan produk.

¹ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', 2009.

Kami, mahasiswa UNTAG Surabaya yang mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Minggirsari kemarin, mendapati bahwa terdapat 4 (empat) pelaku UMKM yang kami temui dan semuanya memiliki kesadaran pentingnya apa itu izin edar dari Badan POM dan Dinas Kesehatan RI.

Pada pengabdian masyarakat pemberangkatan kedua pada 4 dan 5 Desember 2021, kami mendatangi 2 (dua) pelaku UMKM. Pada UMKM pertama, produk makanan oleh-oleh keripik sayur organik berbahan dasar pare dengan slogan YUMI SARI tersebut sedang mengupayakan memiliki izin edar dari kedua lembaga pemerintahan tersebut disamping juga mengurus izin usahanya. Fokusnya sampai saat ini juga terpecah juga pada izin usaha dan strategi pemasaran, serta peningkatan kualitas resep olahan keripik sayur organik pare YUMI SARI agar lebih awet dengan menggunakan bahan baku organik tanpa sedikitpun mencampur bahan-bahan non organik pada keripik pare tersebut.

Pada pelaku UMKM kedua, yaitu produk olahan susu ICE CREAM MINGGIRSARI juga masih dalam proses pengurusan izin edar dari Badan POM dan juga izin edar. Beliau menuturkan bahwa usaha berdiri atas saran dari Kepala Desa Minggirsari dengan nama yang sudah ditentukan agar tidak tercekal masalah pendaftaran merek dan izin usaha kedepannya. Beliau juga mengatakan bahwa hal ini masaih baru baginya karena beliau juga memiliki sapi yang tidak hanya dagingnya saja yang dimanfaatkan, namun susu dan produk olahan berbahan dasar susu sapi.

Gambar 1. Foto Produk Oleh-Oleh Keripik Sayur Organik Pare Dalam Proses Pengurusan Izin Edar Badan POM dan Dinas Kesehatan RI

Untuk itu, kami mengimbau dan membantu prosedur apa saja yang diperlukan agar menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pengurusan izin edar makanannya agar terhindar dari pelanggaran pidana.

2. PEMBAHASAN

Belum lama ini, ramai kasus pelaku UMKM yang menjual makanan restonya dalam bentuk beku (*frozen food*) dipanggil oleh aparat kepolisian karena produknya belum memiliki izin edar BPOM. Meski sejatinya produk tersebut merupakan makanan sendiri yang hanya dijual di resto via aplikasi *online* dan tidak dijual di *supermarket*, produk tersebut tetap harus memiliki izin karena termasuk makanan yang disimpan lebih dari 1 (satu) minggu. Tidak main-main, pelaku UMKM tersebut dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda Rp4 miliar.

2.1 Kronologi Kasus

Pembahasan ini dimulai sejak salah seorang pelaku UMKM Indonesia di media sosial Twitter yang diunggah pada Jumat (15/10/2021) lalu, dengan membagikan potongan gambar dari *Instagram Story* yang berisikan pernyataan pelaku UMKM itu yang memiliki usaha *frozen food*.

"Dishare sama temen gw karena gw jualan, buat temen2 UMKM yang jualan *frozen food* ada yang ngalamin gini juga? Gw lagi nanya ini cerita awalnya gimana ..., Tapi kalo sampe di polisiin hanya karena ga ada BPOM/PIRT ya piye," kata seorang warganet yang mencuit dengan nama akun @astridmokokintah yang diunggah pada, Jumat kemarin, dikutip Kompas.com, Jumat (22/10/2021).²

² 'Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya' <<https://money.kompas.com/read/2021/10/22/083047826/menilik-kasus-umkm-frozen-food-terancam-denda-rp-4-miliar-hingga-aturan>> [accessed 29 November 2021].

Gambar 2. Salah Satu Unggahan Pelaku UMKM di Media Sosial Twitter

Dalam postingan tersebut, pengunggah juga menambahkan potongan gambar yang diduga berasal dari Instagram *Story*. Di dalamnya, pelaku usaha itu menceritakan kronologi awal mula hingga terancam didenda.

"Jadi minggu lalu, resto dapat undangan klarifikasi dari pulici untuk produk *frozen food* yang dijual di Grabfood. Padahal *frozen food* bukan kita jual ke supermarket, cuma jual karena kemaren PPKM dan memang kan biasa resto jual versi bekunya untuk *customer* masak sendiri di rumah," isi potongan gambar tersebut.

"Ternyata dipermasalahkan, jual makanan beku harus tetap ada izin edar, PIRT atau BPOM, walaupun kita sudah berbadan PT dan barang resto sendiri. Intinya semua yang disimpan, masa simpan lebih dari 1 minggu harus diurus perizinannya," sambungnya.

Saat itulah, dia mengatakan, pihaknya kena tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda Rp4 miliar karena jual makanan beku. Dia pun memenuhi undangan klarifikasi ke pihak berwenang. Tak sampai di situ, pengunggah dalam

foto menuturkan saat tiba di lokasi ada banyak orang dengan kasus serupa diantaranya penjual bubuk cabe, mie beku, dan kopi bubuk.

Kasus ini menjadi perhatian bersama dan menimbulkan keresahan bagi pelaku UMKM yang bernasib serupa dengan belum terpenuhinya perizinan pada produknya. KemenKopUKM telah mengambil langkah-langkah dan solusi cepat agar kejadian tersebut tidak mengganggu iklim usaha dan pemulihan ekonomi nasional yang sedang berangsur pulih.

Koordinasi dengan Kepolisian RI dilakukan KemenKopUKM dan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk memastikan agar aparat berwenang mengedepankan tindakan pembinaan (*justice collaborative*), bukan penindakan kepada pelaku usaha mikro serta kecil yang masih belum memenuhi perizinan usaha yang dibutuhkan.

"Melalui PKS yang tengah disusun, kami bersama Polri akan mengedepankan sosialisasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terkait perizinan-perizinan yang diperlukan oleh UMKM," ucap Henra.

Pada saat pertemuan, disampaikan juga sebelumnya telah ada nota kesepahaman antara KemenKopUKM dengan Kepolisian RI tentang koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, supaya para pelaku usaha mikro dan kecil lebih diupayakan kepada arah pembinaan, bukan kepada penangkapan. Dari pertemuan tersebut, telah disepakati hasil MoU yang telah ditandatangani, akan ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara unit kerja teknis, dari kedua belah pihak.

“Dalam pertemuan dengan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri kami sampaikan bahwa banyak permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil terkait dengan izin edar, dan yang saat ini sedang viral terkait adanya pelaku usaha penjual *frozen food* yang dimintai keterangan oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat dikarenakan tidak memiliki izin produksi industri rumah tangga,” kata Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM Henra Saragih.

Nota kesepahaman yang telah ditandatangani akan ditingkatkan menjadi perjanjian kerja sama (PKS) antara unit kerja teknis dari KemenKopUKM dan Kepolisian RI. Setelah adanya PKS, Kepolisian RI akan menerbitkan Petunjuk Arahan (Jukrah) Penanganan UMKM. PKS tersebut juga akan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi bersama KemenKopUKM, Kepolisian RI dan BPOM dalam memberikan sosialisasi terkait izin edar bagi pelaku UMKM, Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian Perjanjian kerja sama tersebut juga akan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi bersama KemenKopUKM, Kepolisian RI dan BPOM kepada Pelaku UMKM dan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi maupun kabupaten/kota terkait izin edar bagi pelaku usaha. Selain meningkatkan daya saing, izin edar BPOM juga bisa memberikan jaminan keamanan terhadap produk makanan dan minuman ketika dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dengan terpenuhinya perizinan bagi UMKM dalam produk usahanya akan membantu UMKM dalam memasarkan produk lebih luas lagi.³

Di Desa Minggirsari sendiri, atas arahan dari mahasiswa UNTAG Surabaya, banyak yang sadar bagi mereka untuk mengurus izin edar pelaku UMKM yang perlu didaftarkan kepada Badan POM dan juga Dinas Kesehatan RI. Karena sejatinya, hanya produk makanan dengan umur pangan lebih dari 7 (tujuh) hari yang wajib didaftarkan kepada Badan POM dan Dinas Kesehatan RI. Dan tiap produk tersebut harus diurus izin edarnya. Bukan serta merta telah mengurus izin edar pada salah satu produknya, maka produk pangan yang lain juga mendapat izin edar. Para pelaku UMKM tersebut harus dibina untuk mendapat pengetahuan dan informasi yang se jelasnya terkait dengan prosedur pengurusan izin edar dari Badan POM dan Dinas Kesehatan RI.

2.2 Prosedur Pendaftaran Izin Edar Bagi Pelaku UMKM Pada Badan POM

³ ‘Pentingnya Izin Edar Bagi Pelaku UMKM Makanan & Minuman | Smesco Indonesia’ <<https://smesco.go.id/berita/pentingnya-izin-edar-bagi-pelaku-umkm-mamin>> [accessed 30 November 2021].

Berdasarkan PerPres Pasal 2 No. 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas utama BPOM adalah sebagai berikut:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Lebih lanjut, Tugas Balai Besar/Balai POM sebagai unit pelaksana teknis adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan dan keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁴

BPOM sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat SisPom yang efektif dan efisien dalam mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk di pasaran. Sehingga obat dan makanan tersebut terjamin keselamatan, keamanan, dan juga kesehatannya.

BPOM sendiri memiliki manfaat bagi UMKM, dimana UMKM yang memiliki lisensi dari BPOM akan membuat masyarakat yakin dengan mutu produk yang dijual karena sudah lulus uji dan memiliki kandungan yang aman untuk digunakan.

Walaupun tidak semua pangan olahan memerlukan izin edar, terdapat beberapa makanan olahan yang diwajibkan memiliki izin edar. Yang membedakannya adalah jenis atau kriteria pangan olahan, model bisnis hingga jangka waktu kadaluarsa produk. *Frozen food* termasuk salah satu dalam kategori pangan olahan. Hal itu berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12/2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan “Pangan

⁴ ‘Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) | HonestDocs’ <<https://www.honestdocs.id/peran-dan-fungsi-bpom>> [accessed 30 November 2021].

olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika dan pangan iradiasi. Perlu diketahui bagi perusahaan yang ingin mengedarkan pangan olahan wajib memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).”⁵

Oleh karena itu, bagi pengusaha pangan olahan wajib mengetahui kriteria pangan olahan apa saja yang wajib mengurus izin edar BPOM. Berikut merupakan jenis pangan olahan yang wajib dan tidak wajib untuk mengurus izin edar BPOM:

1. Pangan olahan yang wajib didaftarkan di Badan POM. Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar yang diterbitkan oleh kepala BPOM. Pangan tersebut termasuk:
 - a. Pangan fortifikasi;
 - b. Pangan SNI wajib;
 - c. Pangan Program pemerintah.
2. Pangan Olahan yang tidak wajib didaftarkan di Badan POM, termasuk :
 - a. Diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (PIRT);
 - b. Mempunyai masa simpanan kurang dari 7 (tujuh) hari;
 - c. Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan: Sampel dalam rangka pendaftaran, Penelitian, Konsumsi sendiri.
3. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
4. Yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
5. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
6. Pangan siap saji.

⁵ ‘Ternyata Tidak Semua Pangan Olahan Wajib Memiliki Izin Edar - Smart Legal ID’ <<https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2020/05/18/ternyata-tidak-semua-pangan-olahan-wajib-memiliki-izin-edar/>> [accessed 30 November 2021].

Sebagai catatan, pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di BPOM bukan berarti dapat diedarkan secara asal-asalan. Karena izin edar tidak hanya dikeluarkan oleh BPOM saja, seperti pangan olahan PIRT yang mengeluarkan izin edarnya adalah Bupati/Walikota di daerahnya.

Sesuai Permenkes No. 007 tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 2 ayat (1) obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, pada ayat (2) izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan, pada ayat (3) pemberian izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan.

Berdasarkan Permenkes No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional pada Pasal 2 ayat (1) obat tradisional hanya dapat dibuat oleh industri dan usaha di bidang obat tradisional, pada ayat (2) industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: IOT dan IEBA, pada ayat (3) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: UKOT, UMOT, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong.

Adapun mekanisme registrasi produk kuasi masih mengacu pada regulasi obat tradisional. Obat kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan izin edar obat tradisional yaitu:

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 006/2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
 - a. Bentuk industri dan usaha obat tradisional.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
 - a. Jenis perizinan berusaha UKOT dan UMOT;
 - b. Persyaratan untuk memperoleh sertifikat izin berusaha UKOT dan UMOT;
 - c. Tata cara penerbitan izin berusaha UKOT dan UMOT;

3. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.41.1384/2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
 - a. Jenis pendaftar yang dapat mendaftarkan obat tradisional dalam negeri, obat herbal terstandar dan fitofarmaka;
 - b. Kategori pendaftaran;
 - c. Tata laksana pendaftaran (termasuk jenis dokumen yang dipersyaratkan);
 - d. Larangan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 007/2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
 - a. Peraturan terkait dengan izin edar;
 - b. Bentuk sediaan dan jenis tumbuhan yang dilarang;
 - c. Tata cara registrasi.
5. Peraturan Badan POM Republik Indonesia No. 26/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
 - a. Persyaratan memperoleh izin edar;
 - b. Tata cara penerbitan izin edar;
 - c. Masa berlaku izin edar dan;
 - d. Pengawasan.
6. Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.4.2411 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain:
 - a. Pengelompokan obat bahan alam indonesia;
 - b. Penandaan obat bahan alam indonesia;
 - c. Kriteria jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

Saat ini, UMKM dapat mengajukan pendaftaran produknya di Badan POM secara *online* melalui link <https://e-reg.pom.go.id>. Sebelum melakukan

pendaftaran produknya, terdapat beberapa hal yang dipersyaratkan bagi UMKM untuk mendaftarkan produknya, yaitu:

1. Masukkan data usaha, sesuai dengan dokumen asli milik perusahaan;
2. Data pabrik, sesuai dengan status perusahaan;
3. Data PSB, yang dimiliki oleh masing-masing pabrik (lokal);
4. Kemudian, UMKM juga diminta untuk mengunggah data sesuai dokumen yang dipersyaratkan.
5. Selanjutnya *hardcopy* semua dokumen dapat disampaikan ke alamat yang tercantum di halaman registrasi;
6. Tunggu hasil pemeriksaan apakah permohonan registrasi perusahaan anda disetujui atau ditolak oleh petugas;
7. Hasil pemeriksaan akan disampaikan melalui surel yang anda daftarkan.

Setelah registrasi berhasil, UMKM selanjutnya dapat melakukan registrasi terhadap produk yang akan didaftarkan ke BPOM. Langkah pertama ialah UMKM mengajukan permohonan dengan memasukkan data produk, data bahan baku, hasil analisa, data informasi nilai gizi, data klaim produk dan upload file sesuai persyaratan. Kemudian UMKM diminta untuk mengirim berkas *hardcopy* ke alamat BPOM. Semua data permohonan dan rancangan label akan diverifikasi hingga terbit Surat Perintah Bayar (SPB). UMKM melakukan pembayaran sesuai besaran dalam SPB dan mengunggah bukti bayar. Bukti bayar yang dikirimkan selanjutnya akan diverifikasi. Setelah verifikasi, proses berikutnya ialah menunggu validasi dari pihak BPOM. Terakhir, Surat Persetujuan Pendaftaran (SPP) akan terbit dan UMKM diminta untuk mengirimkan berkas tambahan yang diminta ke alamat BPOM. Proses terbitnya Nomor Izin Edar (NIE) selama 30 hari kerja sejak pendaftaran.

Masa berlaku nomor BPOM saat ini adalah 5 tahun, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2017 Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa “Izin Edar berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang melalui Pendaftaran Ulang”.

Mengingat prosesnya yang panjang dan membutuhkan uji klinis untuk memastikan bahan produk yang dijual aman untuk dikonsumsi dan dipakai, maka

pendaftaran Izin Edar BPOM ini dikenakan biaya. Biaya ini akan masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut biayanya:

1. Registrasi di BPOM mulai Rp100.000,00 per produk untuk obat-obatan dan mulai Rp100.000,00 per produk untuk makanan. Kemudian untuk jasa notifikasi kosmetika yang diproduksi di luar negara ASEAN mulai Rp1.500.000,00 juta per item, sedangkan yang diproduksi di negara ASEAN Rp500.000,00 ribu per item.
2. Sementara, untuk melakukan perpanjangan (registrasi ulang) yang berlaku 5 tahun, dikenakan biaya Rp1.000.000,00 per item untuk usaha kecil obat tradisional dan Rp5.000.000,00 per sertifikat untuk sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).⁶

Dengan produk UMKM yang sudah terdaftar di BPOM, UMKM akan mendapatkan banyak keuntungan, antara lain:

1. Legalitas yang akan menjamin kualitas produk.
2. Sebagai garansi keamanan atas sebuah produk.
3. Kestabilan harga dari produk yang berizin BPOM.
4. Citra Produk akan meningkat dibandingkan produk pesaing yang belum berizin BPOM.
5. Mudah masuk kedalam pasar yang lebih luas hingga ke luar negeri.⁷

Diharapkan sebelum produk dijual di pasaran UMKM sudah mendaftarkan legalitas produknya ke BPOM, khususnya pada produk makanan, minuman dan obat-obatan. Dengan adanya legalitas pada produk, membuat banyak konsumen yang lebih percaya karena keamanannya konsumsi sangat terjamin. Hal ini membuat usaha semakin lancar dan meningkat omzet penjualan.

2.3 Produk Low Risk

⁶ 'Info Terkini Biaya Registrasi Dan Perpanjangan Izin BPOM – Daftar Harga & Tarif' <<https://harga.web.id/biaya-registrasi-dan-perpanjangan-registrasi-ulang-bpom.info>> [accessed 30 November 2021].

⁷ 'BPOM' <<http://registrasipangan.pom.go.id/pendaftaran/>> [accessed 30 November 2021].

Sebagai informasi, sejak tanggal 20 November 2018, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik c.q Subdit Registrasi Produk Iklan dan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menerapkan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dan 2D Barcode pada surat keputusan persetujuan registrasi Obat Tradisional Lowrisk dan Registrasi Khusus Ekspor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Surat Edaran No. HK.02.05.41.411.11.18.0830 tentang Penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dan 2D Barcode pada Surat Keputusan Persetujuan Registrasi Obat Tradisional Lowrisk dan Registrasi Khusus Ekspor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

Sesuai dengan Surat Edaran No. HK.02.05.41.411.11.18.0830 tentang Penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dan 2D Barcode pada Surat Keputusan Persetujuan Registrasi Obat Tradisional Lowrisk dan Registrasi Khusus Ekspor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan poin 3, berikut adalah persyaratan dokumen untuk Obat Tradisional Lowrisk:

1. Tidak melalui proses pra registrasi dan tidak dikenakan biaya pra registrasi;
2. Dokumen persyaratan registrasi meliputi:
 - a. Sertifikat Analisis Bahan Baku;
 - b. Sertifikat Analisis Produk Jadi;
 - c. Hasil Uji Stabilitas;
 - d. Desain Kemasan;
 - e. Formula dan Cara Pembuatan.

2.4 Produk Tidak Perlu Izin Edar Badan POM

Agar para pelaku UMKM khususnya di Desa Minggirsari dapat mengerti mana saja dari produknya yang wajib dan tidak didaftarkan izin edarnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengungkapkan daftar *frozen food* yang tidak wajib punya izin edar. Hal ini diungkapkan untuk menjawab informasi yang beredar di media sosial soal pengakuan penjual *frozen*

food atau makanan beku yang dikenai denda karena tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Berikut kriteria-kriteria frozen food yang tidak wajib memiliki izin edar berdasarkan laman pom.go.id yaitu:

1. Mempunyai masa simpan atau kedaluwarsa kurang dari 7 (tujuh) hari (dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label);
2. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
3. Dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; dan
4. Pangan olahan siap saji.

Berdasarkan penjelasan dari BPOM, *frozen food* atau pangan olahan beku merupakan pangan olahan yang diproduksi dengan menggunakan proses pembekuan dan dipertahankan tetap beku pada suhu -18°C sepanjang rantai distribusi dan penyimpanannya.

Gambar 3. Ice Cream Minggirsari Sedang Dalam Proses Mengurus Izin Edar BPOM

Berdasarkan uraian diatas, maka *ice cream* Minggirsari juga perlu didaftarkan izin edarnya kepada Badan POM karena produk olahan susu tersebut disimpan pada suhu rentang diatas -16°C dan juga memiliki umur simpan lebih dari 7 (tujuh) hari. Dan juga keripik sayur organik pare dengan slogan YUMI

SARI juga perlu izin edar dari Badan POM karena memiliki umur simpan sampai 3 (tiga) bulan, walaupun pemiliknya sendiri mengaku menggunakan bahan alami terkait dengan jenis pengawet makanan yang digunakan. Dan sampai saat ini, keduanya masih dalam proses menyiapkan berkas dan mendaftarkan izin edarnya pada Badan POM.

2.5 Penjelasan KemenKop UMKM

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki buka suara terkait kabar banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) *frozen food* yang dipanggil oleh pihak kepolisian. KmenKop UKM mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMKM terkait izin edar usaha *frozen food* tersebut.

"Koordinasi dengan Kepolisian RI dilakukan KemenKopUKM dan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk memastikan agar aparat berwenang mengutamakan pembinaan, bukan penindakan kepada pelaku usaha mikro serta kecil yang masih belum memenuhi perizinan usaha yang dibutuhkan," kata Teten di akun Instagram pribadinya @tetenmasduki_.

Teten berharap, dengan adanya kesepakatan antara Kemenkop UKM dan kepolisian, iklim usaha tidak terganggu sehingga ekonomi nasional bisa segera pulih dari pandemi Covid-19.⁸

2.6 Ancaman Pidana Bagi UMKM Yang Tidak Mengantongi Izin Edar BPOM

Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91

⁸ 'Catat, Ini Daftar Frozen Food Yang Tidak Wajib Punya Izin Edar' <<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/catat-ini-daftar-frozen-food-yang-tidak-wajib-punya-izin-edar/ar-AAPQGRx>> [accessed 28 December 2021].

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berdasarkan Undang-Undang No. 18/2012 Pasal 142.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 yang mengakibatkan:

- a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Undang-Undang No. 18/2012 Pasal 146.⁹

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Pasal 106 ayat [1] jo. Pasal 1 ayat [4] UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Sehingga, apabila seseorang mengedarkan obat tanpa izin edar, melanggar Pasal 197 UU 36/2009 yang menyebutkan bahwa “*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)*”.¹⁰

Larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU 36/2009 bahwa “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”.¹¹

⁹ ‘Izin Edar | Badan POM | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha (PMPU)’ <<http://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/izin-edar>> [accessed 30 November 2021].

¹⁰ ‘Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’.

¹¹ ‘Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’.

Sedangkan bagi seseorang yang telah membantu melakukan tindakan tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penyertaan dan/atau pembantuan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP). Ancaman pidana terhadap pidana penyertaan adalah sama dengan ancaman pidana terhadap pelaku utamanya karena dianggap turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan dalam hal pembantuan, maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga karena dianggap membantu dilakukannya kejahatan tapi tidak turut serta melakukan.¹²

3. KESIMPULAN

Di dalam wilayah Indonesia, semua hal diatur oleh hukum yang berlaku. Namun hal ini tidak sejalan dengan pengetahuan masyarakat dalam memahami hukum tersebut. Salah satunya adalah kasus beberapa UMKM yang dewasa ini mendapat masalah karena diancam pidana atas kegiatan usaha mereka yang belum mengantongi izin edar dari BPOM. Dizaman sekarang, banyak sekali produksi berupa bahan pangan dan makanan yang diedarkan di masyarakat akibat banyaknya UMKM yang bermunculan. Namun, tidak semua makanan yang diproduksi harus didaftarkan ke BPOM. Hanya makanan yang memiliki usia lebih dari 7 (tujuh) hari yang wajib didaftarkan. Karena imbas dari pandemi covid-19, banyak UMKM yang semula hanya menjual makanan yang langsung dikonsumsi menjadi produk olahan makanan beku agar usaha mereka terus berjalan dan sebagai alternatif masyarakat memesan makanan saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung.

Tentu saja dari pihak KemenKopUKM dan Kepolisian RI turun tangan, mereka mengimbau kepada aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan sosialisasi dan bimbingan hukum terhadap UMKM yang belum mengantongi izin edar. Dalam upaya untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, maka KemenKopUKM dan Kepolisian RI memberikan Petunjuk Arahan (Jukrah) Penanganan UMKM dengan menerbitkan PKS (Perjanjian Kerja Sama). PKS tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi bersama KemenKopUKM, Kepolisian RI dan BPOM terkait izin edar bagi pelaku

¹² 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)'.

UMKM, Dinas yang membidangi koperasi dan UKM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lembaga berwenang yang mengatur persoalan perizinan edar bahan pangan dan makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa orang beranggapan bahwa lembaga ini sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sehingga jika telah mendapat izin edar dari Kemenkes, tidak perlu lagi mendaftarkan produk pangan dan makanan ke BPOM. Padahal, kedua lembaga ini jelas berbeda dalam mengeluarkan perizinan. Selain meningkatkan daya saing, izin edar BPOM juga bisa memberikan jaminan keamanan terhadap produk makanan dan minuman ketika dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dengan terpenuhinya perizinan bagi UMKM dalam produk usahanya akan membantu pelaku usaha dalam memasarkan produk lebih luas lagi.

4. DAFTAR PUSTAKA

‘BPOM’ <<http://registrasipangan.pom.go.id/pendaftaran/>> [accessed 30 November 2021]

‘Catat, Ini Daftar Frozen Food Yang Tidak Wajib Punya Izin Edar’ <<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/catat-ini-daftar-frozen-food-yang-tidak-wajib-punya-izin-edar/ar-AAPQGRx>> [accessed 28 December 2021]

‘Info Terkini Biaya Registrasi Dan Perpanjangan Izin BPOM – Daftar Harga & Tarif’ <<https://harga.web.id/biaya-registrasi-dan-perpanjangan-registrasi-ulang-bpom.info>> [accessed 30 November 2021]

‘Izin Edar | Badan POM | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha (PMPU)’ <<http://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/izin-edar>> [accessed 30 November 2021]

‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)’

‘Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya’ <<https://money.kompas.com/read/2021/10/22/083047826/menilik-kasus-umkm-frozen-food-terancam-denda-rp-4-miliar-hingga-aturan>> [accessed

29 November 2021]

‘Pentingnya Izin Edar Bagi Pelaku UMKM Makanan & Minuman | Smesco Indonesia’

<<https://smesco.go.id/berita/pentingnya-izin-edar-bagi-pelaku-umkm-mamin>>

[accessed 30 November 2021]

‘Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) | HonestDocs’

<<https://www.honestdocs.id/peran-dan-fungsi-bpom>> [accessed 30 November

2021]

‘Ternyata Tidak Semua Pangan Olahan Wajib Memiliki Izin Edar - Smart Legal ID’

<[https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2020/05/18/ternyata-tidak-semua-](https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2020/05/18/ternyata-tidak-semua-pangan-olahan-wajib-memiliki-izin-edar/)

[pangan-olahan-wajib-memiliki-izin-edar/](https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2020/05/18/ternyata-tidak-semua-pangan-olahan-wajib-memiliki-izin-edar/)> [accessed 30 November 2021]

‘Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’

‘Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’, 2009

Gambar 4. Sertifikat Seminar Hasil KKN

NBI : 1311800061

SUSUNAN ACARA

Waktu (WIB)	Acara	Pelaksana
08.00-08.30	Persiapan	Panitia
08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia dan Peserta
09.00-09.15	Pembukaan acara	MC Dewi Sn Andhika Rusmana, S.IKom., M.Med.Kom
09.15-09.35	Menyanyikan Lagu : - Indonesia Raya - Hymne Untag Surabaya	MC, Undangan, Panitia, Peserta
09.35-09.45	Laporan Kegiatan Ka. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	Dheny Jatmiko, S.Hum., MA
09.45-09.55	Sambutan Ketua LPPM Untag Surabaya	Aris Heni Andriawan, ST., MT.
09.55-10.05	Sambutan Rektor Untag Surabaya	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
10.05-10.35	Narasumber 1 : Indonesia Tumbuh Indonesia Tangguh	Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.
10.35-11.05	Narasumber 2 : Implementasi Pengabdian MBKM	Wiwik Afifah, S.Ps., SH., MH.
11.05-11.15	Materi MBKM	Perwakilan program pejuang traada, Kampus mengajar, MF
11.15-11.35	Sesi Tanya Jawab Breakout Room (19 Kelompok KKN Reg) Breakout room 1 : Kelompok 27 & 28 Breakout room 2 : Kelompok 29 & 30	Moderator Panitia / Moderator Drs. Widiyatno Ekoputro, MA Anggraeny Puspaningtyas, S.A.P., M.A.P.
11.35-13.00	Breakout room 3 : Kelompok 30 & 32	Maula Nafi, S.T., M.T
	Breakout room 4 : Kelompok 33 & 34	Drs. Y.B. Agung Prasaja, M.Hum
	Breakout room 5 : Kelompok 35 & 36	Laily Endah Fatmawati, S.T., M.T.
	Breakout room 6 : Kelompok 37 & 38	Drs. Ec. Mohammad Suyanto, M.M.
	Breakout room 7 : Kelompok 39 & 40	Niken Adniaty Basyarach, S.T., M.T
13.00-Selesai	Breakout room 8 : Kelompok 41 & 42	Muizzu Nurhadi, S.S., M.Hum.
	Breakout room 9 : Kelompok 43, 44 & 45	Maulidah Narasri, SE., MA Elisa Sulistyorini, ST., MT.
13.00-Selesai	Penutup	Masuk ke Ma:room (semua peserta dan panitia)

Gambar 5. Sertifikat Seminar Hasil KKN (Susunan Acara)